

Транспарентность сведений о регионах ОДКБ в контексте информационного противоборства и когнитивной безопасности

Кочарян В. К.^{1,*}, Сторогин М. С.²

¹ Парламентская Ассамблея ОДКБ, Санкт-Петербург, Российская Федерация

* e-mail: kvk69@yandex.ru; kvk@paodkb.org

² МГИМО МИД РФ, Москва, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Статья посвящена анализу и критике когнитивной роли информационно-аналитического потенциала ОДКБ¹ (далее — Организация) в условиях гибридного давления со стороны акторов «евразийской дуги нестабильности» [5, с. 62]. Объектом и предметом исследования рассмотрены, соответственно, информационное наполнение сайта Организации и опубликованные данные о регионах коллективной безопасности.

Цель. Обосновать востребованность поиска новых путей взаимодействия с широкой аудиторией, а также перехода от реактивного принципа кризисного реагирования к системе предупреждения и урегулирования кризисных ситуаций на основе научного подхода и передовых информационных технологий.

Задачи. Раскрыть значимость транспарентности актуальных данных о рубежах и регионах коллективной безопасности когнитивной безопасности ОДКБ в условиях эскалации и психологического давления извне. Предложить новое направление развития официальных сайтов Организации.

Методы. Исследование выполнено с позиций цивилизационного и исторического подхода, системного и критического анализа.

Результаты. Представлена оригинальная трактовка когнитивной роли и инклюзивности общедоступных данных, публикуемых на сайте международной организации в сфере безопасности.

Выводы. Многофакторный научный поиск достоверной информации и общедоступность сведений по проблематике регионов и рубежей ОДКБ приобретает все большее теоретическое и практическое значение. Ситуацию на рубежах и в регионах коллективной безопасности ОДКБ целесообразно рассматривать сквозь призму пространственно-географических, военно-политических и социально-экономических факторов. Активизация когнитивной роли, транспарентности и инклюзивности публикуемых открытых сведений о деятельности ОДКБ — перспективные пути наращивания потенциала Организации в условиях гибридной войны.

Ключевые слова: регионы коллективной безопасности, гибридная война, когнитивная безопасность, сайт организации, достоверность сообщений

Для цитирования: Кочарян В. К., Сторогин М. С. Транспарентность сведений о регионах ОДКБ в контексте информационного противоборства и когнитивной безопасности // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 1. С. 90–99.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-90-99>. EDN: BXVUBO

¹ Организация Договора о коллективной безопасности.

Transparency of Information about the CSTO Collective Security Regions in the Context of Hybrid Warfare and Cognitive Security

Vyacheslav K. Kocharian^a, *, Maksim S. Storogin^b

^a CSTO Parliamentary Assembly, Sankt Petersburg, Russian Federation

* e-mail: kvk69@yandex.ru; kvk@paodkb.org

^b Moscow State Institute of International Relations (university) of the Ministry of the Foreign Affairs of the Russian Federation

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis and criticism of the cognitive role of the information and analytical potential of the CSTO in the conditions of hybrid pressure from the actors of the Eurasian arc of instability [5, p. 62]. The object and subject of the study considered, respectively, the information content of the Organization's website and published data on collective security regions.

Aim. To substantiate the need for finding new ways to interact with the target audience, as well as the transition from the reactive principle of crisis response to a system for preventing and resolving crisis situations based on a scientific approach and advanced information technologies.

Tasks. To reveal the importance of transparency of current data on the boundaries and regions of collective security of the CSTO cognitive security in conditions of escalation and psychological pressure from the outside. Propose a new direction for the development of the official websites of the Organization.

Methods. The study was carried out from the perspective of a civilizational and historical approach, systemic and critical analysis.

Results. An original interpretation of the cognitive role and inclusiveness of publicly available data published on the website of an international security organization is presented.

Conclusions. The multifactorial scientific search for reliable information and the public availability of information on the issues of the regions and borders of the CSTO is acquiring increasing theoretical and practical importance. It is advisable to consider the situation on the borders and in the regions of collective security of the CSTO through the prism of spatial-geographical, military-political and socio-economic factors. Activating the cognitive role, transparency and inclusiveness of published open information about the activities of the CSTO are promising ways to build up the Organization's potential in a hybrid war.

Keywords: CSTO regions and borders, hybrid warfare, cognitive security, organization's website, reliability of messages

For citing: Kocharian V. K., Storogin M. S. Transparency of Information about the CSTO Collective Security Regions in the Context of Hybrid Warfare and Cognitive Security // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 90–99. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-90-99>. EDN: BXVUBO

Лучше всего победить не сражаясь.

Сунь-Цзы [10]

Введение

Глобальное информационное противоборство продолжает набирать обороты. Как и в любом сражении, победа будет за более оснащенной, мотивированной и сплоченной стороной, обладающей источниками внутренней силы — духовностью, культурой, традициями, взаимоуважением, пониманием обстановки и исторической правды. Вооружить такими знаниями — значит объединить государства

в союзы, а население страны — в народ, чья соборность способна разбить любого врага и преодолеть самое трудное препятствие, вплоть до «столкновения цивилизаций» [4, с. 59].

Участие в этой ответственной задаче — априори компетенция региональных организаций и интеграционных структур, претендующих на роль авторитетных акторов международной политики.

Евразийская дуга нестабильности и когнитивный аспект информационного противоборства

Эскалация, наблюдаемая повсеместно на пространстве Евразии, активизирует прежние и новые вызовы и угрозы международной безопасности в непосредственной близости от рубежей ОДКБ, СНГ и ШОС. Острие вектора прозападного конфликтного потенциала нацеливается на границы России, Беларуси, Ирана, Китая, Сербии, Сирии и других независимых государств, как когда-то — стран СЭВ и Варшавского договора¹, а далее — Советского Союза и Югославии.

В очередной раз набирают обороты попытки оказать массированное военное и психологическое давление на руководство и население, внедрить ожидания цветной революции, спонсировать коррупцию и саботаж, обнулить культурный код народов, переписать историю и заместить традиции по чуждым шаблонам, чтобы разрушить неподконтрольные интеграционные процессы [8, с. 54].

Гибридное давление коллективного Запада все более приобретает силовой акцент, что выражается в наращивании группировок НАТО, дальнейшем продвижении альянса на восток, ускоренной милитаризации ЕС, США и ряда европейских стран. Между тем суверенитет и развитие России и ее союзников гарантируются многосторонними и двусторонними договорами о совместной обороне, применении группировок войск, ядерных и обычных вооружений [9, с. 121].

В формате ОДКБ ключевую роль в устойчивости оборонной структуры играют регионы коллективной безопасности — Восточноевропейский, Кавказский и Центральноазиатский², рубежи которых многие годы находятся под давлением агрессивных факторов евразийской дуги нестабильности.

В этой связи вопрос обывателя, политика или специалиста: «А что же такое регион коллективной безопасности и в чем проблематика внешних рубежей ОДКБ?» — закономерен и актуален, как и задача отображения исчерпывающих сведений на сайте Организации³. В свою очередь, полноценный ответ невозможен без многофакторного анализа, учета цивилизационного развития и хода истории [2, с. 44 / р. 10].

По сути, геополитика сегодня отражает последовательность исторических закономерностей и поворотных моментов⁴ на излете предыдущего столетия. Часть из них продолжает позитивно влиять на ситуацию, как, например, создание ОДКБ в 2002 г., ШОС и ЕврАзЭС⁵ в 2001 г. и СНГ — в 1991 г.

Напротив, такие факторы, как дипломатические войны, санкционное давление, территориальные претензии, незавершенность делимитации и демаркации границ или же ратификации пограничных договоров⁶, содержат деструктивное начало. Среди примеров — инициативы ЕС, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Финляндии и Эстонии по снижению уровня дипломатических сношений, блокированию границы с Россией и Беларусью, провокационному насыщению приграничья воинскими формированиями, наступательной военной инфраструктурой⁷ и все новыми огневыми позициями.

¹ Экономический и военный форматы социалистических стран в XX в.

² Далее в тексте — регион ОДКБ или ВЕРКБ, КРКБ и ЦАРКБ, соответственно, а также РКБ, регион.

³ По мнению автора, информация подобного рода существенно усилит когнитивную роль сайтов ОДКБ.

⁴ В том числе согласно тезису И. Валлерштайна о поворотных моментах «миросистемы» под воздействием переплетения политики, экономики социума и культуры [2].

⁵ Предшественник ЕАЭС, образованного в 2015 г.

⁶ Например, в контексте ситуации вокруг вопроса оказания военной помощи Армении со стороны ОДКБ по защите границы с Азербайджаном в 2021–2023 гг. См.: В Ереване пояснили, почему попросили снять с повестки ОДКБ документ об оказании помощи [Электронный ресурс] // Sputnik Армения. 21.11.2023. URL: <https://ru.armeniasputnik.am/20231121/v-erevane-poyasnili-pochemu-poprosili-snyat-s-povestki-odkb-dokument-ob-okazanii-pomoschi-68914528.html> (дата обращения: 17.01.2024).

⁷ В том числе, согласно заявлению Президента РБ А. Г. Лукашенко от 30 июля 2021 г. о наращивании инфраструктуры НАТО у границ Беларуси: Вдоль границ Беларуси наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО — Лукашенко [Электронный ресурс] // БЕЛТА — Новости Беларуси. 30.07.2021. URL: <https://www.belta.by/president/view/vdol-granit-belarusi-naraschivaetsja-nastupatel'naja-voennaja-infrastruktura-nato-lukashenko-452920-2021/?nw=1627722993000> (дата обращения: 17.01.2024).

Как правило, предлогом для милитаризации и запретов служат двойные стандарты Запада в области защиты демократии и прав человека, мнимая военная угроза, санкции и пресечение потоков нелегальной миграции, обеспечение свободы мореплавания и т. п.

В результате объем трафика в Европу на торговых, энергетических и пассажирских маршрутах Восток — Запад, Юг — Север и Северный морской путь все более сводится к нулю. Срыв деловых, частных и туристических контактов приводит к нарушению добрососедских отношений, провоцирует дефицит доверия, снижение экономических показателей и рост социальной напряженности по обе стороны границы. Побудительные причины этих моментов вполне соотносятся с целью и арсеналом гибридного давления, отчетливо указывают на его подлинный источник.

К этому же ряду относится спонтанная напряженность на границах Польши и Украины, а также между странами ЕС, обусловленная расхождением взглядов сторон на движение стратегических ресурсов. К проявлениям межгосударственных споров следует добавить блокирование или ограничение трафика группами граждан, например фермерами или водителями, для защиты своих прав и давления на регулирующие органы, что в современных реалиях вполне может считаться вызовом нового типа, инструментом народной дипломатии и общественного влияния на собственное правительство и соседнюю страну.

Проблемы пограничного урегулирования и добрососедства в Азии представляются не менее сложными и многогранными явлениями. Исторический аспект их возникновения также связан с особенностями цивилизационного развития тех или иных геополитических регионов и государств в неблагоприятных внешних условиях [7, с. 185].

В текущем столетии особую опасность вызывают различные радикально-экстремистские и террористические идеологии, в том числе о халифате от Средиземного моря до Урала или о непризнании существующих границ современного Афганистана [1, с. 60]. Все чаще транслируют заявления о готовности к силовому варианту разрешения споров вокруг морских границ в Юго-Восточной Азии...

Еще одним распространенным поводом к вооруженному конфликту и полномасштабной войне являются стремления сопредельной стороны вести политическую и экономическую деятельность на оспариваемых территориях до момента делимитации и демаркации границ.

Игра третьих сил на противоречиях подобного толка — очевидный признак попыток ослабить или устранить неугодные страны, подтолкнуть соседние народы к вооруженному конфликту, нарушить региональную стабильность. По этой причине выявление и анализ взаимосвязи перечисленных категорий — априори актуальная научно-практическая задача, имеющая экзистенциальное значение для вооруженной защиты государственного суверенитета, развития экономики, укрепления моральных устоев общества, сбережения исторической правды и воспитания молодежи.

Владение знаниями такого рода позволяет и обывателю, и специалисту отчетливо понимать прошлое и уверенно заглядывать вперед — за горизонт событий, преодолевать завесу откровенной лжи, фейков и дезинформации, чуждых стандартов и фальшивых ценностей.

Объективный научный подход крайне важен для принятия взвешенных решений в международной политике и государственном управлении, для защиты национальных интересов, достижения победы в гибридной войне и на иных полях сражений. Соответственно, когнитивный фактор противодействия внешнему давлению учитывается в целом ряде прикладных направлений деятельности государственных и общественных структур.

В широком смысле речь идет в том числе о технологическом прорыве в информационно-аналитической деятельности международных организаций, активном внедрении искусственного интеллекта, квантовых и других передовых достижений в процесс принятия решений¹, просветительскую работу с гражданским обществом, патриотическое воспитание и защиту электорального суверенитета.

По всем перечисленным причинам задача научного поиска достоверной информации, формирования лаконичных общедоступных открытых сведений о зонах ответственности, регионах и рубежах ОДКБ, равно как и других международных организаций, приобретает все большее теоретическое

¹ В развитие систем поддержки принятия решений.

и практическое значение в современной истории и политике, включая поиск «новых решений»¹ по проблематике ОДКБ.

В полном объеме это касается задачи информационного противоборства на страницах сайтов ОДКБ, а также перехода от механизма кризисного реагирования, построенного на реактивном принципе, к системе предупреждения, реагирования и урегулирования, что, по мнению автора, является сутью модернизации информационно-аналитического потенциала Организации.

Научный подход в изучении регионов и ситуации на рубежах ОДКБ

Стремление коллективного Запада устранить нового политического конкурента в лице полицентрического мироустройства обнажает глобальное противоречие современности и создает спектр геополитических проблем, включая опасность новой мировой и ядерной войны, экологических, техногенных, климатических и гуманитарных катастроф.

Исторически колониальная идеология культурного, технологического или расового превосходства лицемерно применяется для оправдания экспансии прозападного типа и в XXI в. Из той же когорты — появление евразийской дуги нестабильности в контексте Фултонской речи² и доктрины Трумэна³, использование совокупности горячих точек, тлеющих конфликтов, очагов международного терроризма и других проявлений транснациональной преступности в качестве инструмента внешнего давления и вмешательства в дела государств, вставших на путь независимости⁴.

Решительным ответом на политические деструкции выступают СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и другие политико-дипломатические форматы, отстаивающие суверенное право всех стран и народов на устойчивое мирное развитие в русле центральной координирующей роли и стратегий ООН.

Тем не менее на геополитической карте Евразии сохраняется опасность пограничного конфликта между Украиной и Беларусью, Молдовой и Приднестровьем, Грузией, Абхазией и Южной Осетией, Азербайджаном и Арменией, Киргизией и Таджикистаном. На оспариваемых территориях вблизи отдельных участков рубежей ОДКБ нередки эпизоды боевых действий и провокации при участии силовых структур и населения государств-членов. Нарастает давление со стороны НАТО, Финляндии, прибалтийских государств, Польши, Румынии, Афганистана... Над миром нависла реальная угроза вооруженного столкновения с применением наиболее разрушительного оружия.

И вновь в качестве *casus belli* (лат. — случай (для) войны) может быть использовано некое нарушение красных линий — мнимый или реальный инцидент, ответная или упреждающая реакция на который предусмотрена основополагающими документами НАТО, ОДКБ, СНГ, двусторонних союзов и отдельных государств согласно Уставу ООН⁵.

Следует подчеркнуть, исходя из практики и эволюции стратегий Североатлантического альянса по вопросу экстерриториального применения военной силы, горизонты интересов ведущих государств-членов выходят беспрецедентно далеко за суверенные пределы на политической карте мира. Поэтому при решении уставных задач и широкого общественного одобрения деятельности в формате ОДКБ, а равно СНГ и ШОС, совершенно недостаточно полагаться на краткие данные о рубежах и регионах зоны ответственности, упоминаемые на интервале более чем в двадцать лет.

Свою негативную толику в эту проблему вносит и человеческий фактор, в том числе естественная смена поколений управленцев, некачественный подбор и некомпетентность, последствия которых «внезапно» проявляются в ходе многофакторных событий и стремительных кризисов.

¹ В том числе: в выступлении Президента РБ А. Г. Лукашенко в ходе СКБ ОДКБ 23 ноября 2023 г.; в выступлении Председателя ПА ОДКБ, Председателя ГД ФС РФ В. В. Володина на Совете ПА ОДКБ 19 декабря 2023 г.

² У. Черчилль, речь в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США, 5 марта 1946 г.

³ Президент США Г. Трумэн, послание Конгрессу, 12 марта 1947 г.

⁴ В том числе в контексте заявления директора СВР С. Нарышкина на заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 12 октября 2023 г.

⁵ Ст. 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-7> (дата обращения: 19.02.2024).

В любом случае желательно иметь под рукой и размещать на сайте объективный материал о сложившихся и прогнозных показателях международно-правовых, административно-географических, геофизических, природно-климатических, инфраструктурных, военно-политических, экономических, социальных и других условий на границах и вблизи внешних рубежей. Особенно важно анализировать и отображать культурно-исторический аспект и настроения по видению границ, доминирующие на официально-декларативном или популистском уровнях¹.

Последние зачастую имеют под собой отнюдь не общепринятую правовую базу, но устойчивые во времени цивилизационные, экономические и иные экзистенциальные мотивы. История подтверждает, что именно националистические или религиозно-радикальные сентенции особенно востребованы для обоснования и оправдания идеологии экстремизма, военной экспансии и колонизации территорий.

Собственно, описание рубежей и регионов ОДКБ имеет характер самостоятельной научной задачи, выходящей за рамки данной публикации. Здесь же автор стремится привлечь внимание к проблеме эффективного использования официальных сайтов в контексте когнитивной безопасности.

Предлагаемая далее аналитика базируется на нормативно-правовой базе ОДКБ, ДКБ и СНГ, а критика изложена в свете национальных приоритетов государств — членов ОДКБ² по развитию информационно-аналитического потенциала Организации.

В данном случае научная новизна может заключаться в обосновании предложений по использованию больших данных и искусственного интеллекта для мониторинга обстановки и аргументированного противодействия нападкам в медийной и информационно-аналитической среде.

Объектом исследований выступают сведения на официальных сайтах ОДКБ, предметом — открытые сведения о рубежах и регионах³ Организации.

Совокупность результатов исследования формируется с позиций исторического, цивилизационного и системного подходов, критического анализа и сопоставительного метода.

По мнению автора, сочетание научного видения при поиске новых путей решения рассматриваемых проблем и политической воли по их реализации предоставляет наибольшие возможности как в рамках ОДКБ, так и диалога о безопасности, мире и доверии в Большой Евразии.

Когнитивный аспект сайтов ОДКБ и инклюзивного описания регионов коллективной безопасности

Ученые пишут книги не друг для друга, а для широкого читателя. Поэтому необходима строгая аргументация, подробное изложение событий истории и четкое обобщение, дабы читатель не утонул в калейдоскопе дат, фактов и экзотических названий. Как это совместить?

Л. Н. Гумилев [3]

В современных геополитических условиях задача анализа зоны ответственности ОДКБ и отображения открытых данных на сайтах Организации приобретает все большую актуальность как в целом, так и по каждому региону⁴. Причины очевидны:

- продвижение идеи и принципов пояса добрососедства невозможно без взаимного признания границ и нормализации политико-дипломатических отношений между странами;

¹ Например, неких идей о польских территориях от моря до моря, а также терминах «пантюркизм», «айренатирутюн» и т. п.

² В том числе приоритеты Республики Армения на 2022 г. и Республики Беларусь в 2023 г.

³ Далее в тексте — регион ОДКБ или ВЕРКБ, КРКБ и ЦАРКБ, соответственно.

⁴ Далее по тексту — РКБ, регион ОДКБ, регион.

- отсутствие консенсуса в международном признании границ может служить мотивом и поводом враждебных действий на транзитных, транспортных, миграционных, информационно-коммуникационных и энергетических маршрутах, что зачастую становится детонатором полномасштабного вооруженного конфликта¹;
- территориальные, экономические и межэтнические споры всегда попадают на прицел внешних сил, спонсирующих конфликты на постсоветском пространстве, в сетевых ресурсах и «на земле».

События нашего времени подтверждают: наличие информационного вакуума и правовых лакун позволяет создавать почву для политических инсинуаций, подрыва доверия, единства и союзнических отношений, особенно в период экономической и военной эскалации. Ибо, согласно законам Сунь-Цзы, война — путь обмана [10, с. 24], что позволяет победить и до сражения.

Кроме того, неразрешенные территориальные споры между странами препятствуют развитию культурных связей, торговли, совместных энергетических проектов и транспортной логистики, предельно обостряют тематику нелегальной миграции, наркотрафика, контрабанды ресурсов и прочих проявлений трансграничной преступности.

Очевидно, что в экспертной среде назрел вопрос об использовании научного подхода и передовых технологий для заблаговременного выявления кризисных ситуаций, прогнозирования и предупреждения их последствий, что мотивировало заинтересованность на уровне национальных приоритетов.

По мнению автора, официальные сайты уставных органов ОДКБ более всего подходят на роль механизмов популяризации Организации и инклюзивных источников о регионах коллективной безопасности.

Исходя из охвата и встречной вовлеченности в информационное противоборство, подобный открытый материал может представлять интерес для самой широкой аудитории — общественности, экспертов, журналистов, содействует развитию кругозора профессионалов — сотрудников международных организаций.

Действительно, сайт какой-либо официальной структуры при отсутствии актуальных данных исподволь вызывает недоумение и недоверие, заслуживает критику как «вещь сама по себе»². Причина вполне может скрываться в системных недостатках, пренебрежении механизмом обратной связи, некомпетентности персонала, саботаже...³ Вероятно, поэтому в сети практически невозможно найти однозначное, детализированное, документально подтвержденное и хоть сколько-нибудь подробное описание РКБ и актуальных особенностей их рубежей. Речь идет как об отправной нормативно-правовой точке — Договоре о коллективной безопасности 1992 г., так и последующих многочисленных основополагающих документах, включая Устав, Стратегию коллективной безопасности ОДКБ⁴, а также соглашения, в которых упоминания о регионах представлены лишь названиями и кратким упоминанием рубежей⁵.

Более того, налицо расхождение в терминологии, в том числе на сайтах Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. Пример — наличие вариации в наименованиях частей зоны ответственности Организации, как то: «Восточноевропейский регион»⁶, «Восточноевропейский регион коллективной безопасности»⁷ или «Восточно-Европейский регион коллективной безопасности»⁸.

¹ Современный пример — ситуация вокруг признания независимости и границ Палестины на фоне боевых действий Израиля в Газе, а также предупреждений Египта и Иордании о неприятии насильственного перемещения палестинских беженцев из Газы.

² Большая российская энциклопедия.

³ Более качественным доступом к нормативно-правовой базе и полнотой открытой справочной информации отличаются, соответственно, сайты Исполкома СНГ и МИД РФ.

⁴ Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года. Утверждена Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 14 октября 2016 года.

⁵ Одно из первых упоминаний термина «Центральноазиатский регион» в документах, размещенных на сайте ОДКБ, а именно в Решении Совета коллективной безопасности ДКБ от 25 мая 2001 года «О Коллективных силах быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности».

⁶ В тексте слайда «Структура ОДКБ» на сайте Организации [Электронный ресурс]. URL: <https://odkb-csto.org/structure/> (дата обращения: 01.11.2023).

⁷ Там же. В тексте слайда «От Договора к Организации».

⁸ В тексте слайда «Силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ» на сайте Объединенного Штаба ОДКБ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.jscto.org/security/forces-and-means/> (дата обращения: 01.11.2023).

Закономерно, что когнитивный характер проблемы создает дополнительный мотив для изучения характеристик зоны ответственности международных организаций, включая установление названий регионов и описание их границ с учетом административно-географических и иных открытых данных, а также научно обоснованных прогнозов.

Концептуальный взгляд на анализ и транспарентность регионов коллективной безопасности и рубежей ОДКБ

По мнению автора, отсутствие на сайте международной организации открытых, лаконичных, многофакторных аналитических справок о предмете исследования — характеристиках регионов — является одновременно и недостатком, и одним из направлений модернизации информационно-аналитических возможностей Организации.

Современные технологии уравнивают когнитивную значимость видео и текстового ряда, способны обеспечить художественный¹, интерактивный и онлайн-режим доступа к информации, превращают поиск данных, обучение и просвещение в увлекательный процесс, не требующий существенных временных затрат.

Перспектива развития и внедрения цифровых технологий, нейросетей, больших данных, искусственного интеллекта и блок-чейна позволяет внедрять художественную визуализацию и дополненную реальность, чтобы преодолеть морально устаревшую монополию перекрестных ссылок, закладок, оглавлений, слайдов и других офисных «фишек» тридцатилетней давности.

В свете когнитивной безопасности и информационного противоборства мало предложить сайт с логотипом, набором документов, перепечатанных новостей и малоинформативных справок. Важно предоставить пользователю информационно-аналитическую платформу и виртуальную среду, выгодно конкурирующую с прочими сайтами по части достоверности, инклюзивности и красочности. Именно такой прагматичный подход создаст условия для отображения событий и аналитики в реальном времени, привлечет широкий интерес и обеспечит прирост международного авторитета.

Безусловно, для пользы дела важно заранее определить направленность той или иной страницы сайта и стандартизировать структуру данных. В этой связи предлагается данные о регионах и рубежах Организации рассматривать сквозь призму пространственно-географических, военно-политических и социально-экономических факторов, а публикацию открытых выводов и прогнозов по развитию обстановки сделать обязательным.

Заключение

В любом случае перспектива усиления инклюзивности и когнитивной значимости публикуемых данных неизбежна для развития международных организаций в сфере безопасности при прочих равных условиях, но особенно — в период эскалации.

По мнению автора, предлагаемый подход в наибольшей степени соответствует духу времени и уровню развития цифровых технологий, удовлетворяет задаче поиска новых путей реализации национальных приоритетов по развитию информационно-аналитического потенциала, а также продвижения интересов ОДКБ, СГБР, ЕАЭС, СНГ и иных региональных организаций в условиях гибридной войны [6], навязываемой сторонниками однополярного мироустройства.

¹ О влиянии художественных приемов на мировоззрение индивидуума и общественное сознание. С учетом тезисов выступления Президента РФ В. В. Путина 17 ноября 2023 года в ходе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — форума объединенных культур, о роли художественных произведений в описании или искажении исторических периодов и о том, что подлинное искусство и шедевры мировой литературы мешают попыткам фальсифицировать историю и обманывать людей. См.: Пленарное заседание Форума объединенных культур [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). 17.11.2023. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/72757> (дата обращения: 05.01.2024).

Литература

1. Белокреницкий В. Я., Сикоев Р. Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана / Институт востоковедения РАН. М. : Издательство МБА, 2014. 218 с.
2. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение / пер. Н. Тюкиной. М.: Территория будущего, 2006. Серия. Социология. Политология. 248 с. EDN: QOGBGV
3. Гумилев Л. Н. Из истории Евразии. М.: Искусство, 1993 г., 78 с. ISBN: 5-210-02258-7. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/276985-8-lev-gumilev-iz-istorii-evrazii.html#text> (дата обращения: 17.01.2024).
4. Дугин А. Г. Иллиберализм в международных отношениях // Международная жизнь. 2023. № 12. С. 52–59. URL: https://interaffairs.ru/virtualread/ia_rus/122023/files/assets/downloads/publication.pdf. EDN: RZVEJJ
5. Колотов В. Н. История формирования и анализ современных процессов дестабилизации Евразии // Проблемы национальной стратегии. 2023. № 4. С. 62–81. DOI: 10.52311/2079-3359_2023_4_62. EDN: ВИЕОИ
6. Колотов В. Н., Маслов А. А. Евразийская дуга нестабильности и новые вызовы для России // Международная жизнь. 2021. № 2. С. 136–141. URL: https://interaffairs.ru/virtualread/ia_rus/22021/files/assets/downloads/publication.pdf. EDN: КНАЕСQ
7. Марьясов А. Г. Геополитические интересы Ирана на Ближнем Востоке. Заметки дипломата // Труды Института востоковедения РАН. 2017. № 5. С. 184–187. EDN: UTPGY
8. Прологомены когнитивной безопасности: коллект. монография / ред. И. Ф. Кефели. СПб.: Петрополис, 2023. 487 с. EDN: MRECBE
9. Россия и мир: 2022. Экономика и внешняя политика: Ежегодный прогноз / рук. проекта А. А. Дынкин, В. Г. Барановский. М.: ИМЭМО РАН, 2021. 136 с. DOI: 10.20542/978-5-9535-0600-7. EDN: YINXJL
10. Хо Ши Мин. Законы войны Сунь-цзы. 1945–1946 / отв. ред. В. С. Мясников, сост. и пер. с вьет. В. Н. Колотова. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2022. 224 с. EDN: SUOJED

Об авторах:

Кочарян Вячеслав Карленович, советник экспертно-аналитического отдела Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат технических наук; e-mail: kvk69@yandex.ru; kvk@paodkb.org

Сторогин Максим Сергеевич, магистрант программы «Государственные и корпоративные стратегии» по направлению подготовки «Политология» кафедры политической теории факультета управления и политики МГИМО МИД РФ (Москва, Российская Федерация); e-mail: storogin4242@mail.ru

References

1. Belokrenitsky V. Ya., Sikoev R. R. The Taliban Movement and the Prospects of Afghanistan and Pakistan / Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. Moscow : IBA Publishing House, 2014. 218 p. (In Russ.)
2. Wallerstein I. World-systems Analysis: An Introduction. Durham, North Carolina : Duke University Press, 2004. 110 p. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4102148/mod_resource/content/0/Livro_%20World-Systems%20Analysis_%20An%20Introduction%20%202004%20%281%29.pdf (accessed: 17.01.2024). DOI: 10.1215/9780822399018
3. Gumilev L. N. From the History of Eurasia. Moscow : Art, 1993. 78 p. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/276985-8-lev-gumilev-iz-istorii-evrazii.html#text> (accessed: 17.01.2024). (In Russ.)
4. Dugin A. G. Illiberalism in International Relations // International Affairs [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2023. No. 12. P. 52–59. (In Russ.) EDN: RZVEJJ
https://interaffairs.ru/virtualread/ia_rus/122023/files/assets/downloads/publication.pdf

5. Kolotov V. N. Analyzing the History of Development and the Current State of Efforts to Destabilize Eurasia // National Strategy Issues [Problemy natsional'noi strategii]. 2023. No. 4. P. 62–81. (In Russ.) DOI: 10.52311/2079-3359_2023_4_62. EDN: BIIEOI
6. Kolotov V. N., Maslov A. A. The Eurasian Arc of Instability and New Challenges to Russia // International Affairs [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2021. No. 2. P. 23–25. URL: https://en.interaffairs.ru/media/pdf/contents67_2.pdf. (In Russ.) EDN: KHAESQ
7. Maryasov A. G. Iran's Geopolitical Interests in the Middle East. Notes of a diplomat // Papers of the Institute of Oriental Studies of RAS [Trudy Instituta vostokovedeniya RAN]. 2017. No. 5. P. 184–187. (In Russ.) EDN: UTPGY
8. Prolegomenon of Cognitive Security : collective monograph / ed. by I. F. Kefeli. St. Petersburg : Petropolis, 2023. 487 p. (In Russ.) EDN: MRECBE
9. Russia and the World: 2022. Economics and Foreign Policy : Annual Forecast / hand. project A. A. Dynkin, V. G. Baranovsky. Moscow : National Research Institute of World Economy and International Relations of Russian Academy of Sciences, 2021. 136 p. (In Russ.) DOI: 10.20542/978-5-9535-0600-7. EDN: YINXJL
10. Ho Chi Minh. Sun Tzu's Laws of War. 1945–1946 / trans. from Vietnamese, comp. and comment. V. N. Kolotov. Saint Petersburg : Publishing House of St. Petersburg University, 2022. 224 p. (In Russ.) EDN: SUOJED

About the authors:

Vyacheslav K. Kocharian, Advisor to the Expert and Analytical Department of the Secretariat of the CSTO Parliamentary Assembly (Sankt Petersburg, Russian Federation), PhD in Technical Science;
e-mail: kvk69@yandex.ru; kvk@paodkb.org

Maksim S. Storogin, Master's student in the program “Public and Corporate Strategies” (Political Science) of the School of Governance and Politics of the Moscow State Institute of International Relations (university) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation);
e-mail: storogin4242@mail.ru